

СМАРТ ОБРАЗОВАНИЕ В САМООБРАЗОВАНИЕ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8343051>

Сулейманова Нилуфар Камиловна

Доцент кафедры языков (PhD) Академии ВС РУ

E-mail: nilufar.suleymanova@inbox.ru

Аннотация

Основными тенденциями в современном обществе становится стремительное развитие информационно-компьютерных технологий (ИКТ), каналов коммуникации и средств передачи и обмена информацией, интеграция знаний и технологий, увеличение количества открытых инноваций, переход на новые формы и методы организационной деятельности.

Ключевые слова

Смарт образование (Smart education), мультимедийные технологии, инновационный подход, концепция, интеграция, учебный процесс, компьютерные технологии, контент (видео).

В республике за последние годы, происходят кардинальные изменения в области преподавания иностранных языков. Определены такие приоритетные задачи, как «координация разработки подходящих для всех категорий населения методик и рекомендаций по изучению языка в целях внедрения в сферу обучения иностранным языкам цепочки непрерывного образования. Реализация данных задач требует разработки новых методов, приёмов, форм и средств обучения.

«Новый Узбекистан» в мировом масштабе свидетельствует о признании того, что мы за последние годы вступили в совершенно новый этап развития - этап огромных преобразований и достижений. Сегодня в стране большое внимание уделяется совершенствованию учебно-воспитательной сферы, особенно всесторонней поддержке представителей науки и просвещения.

В Стратегии развития Нового Узбекистана ключевыми критериями реформ мы определили работу с молодежью, защиту ее законных интересов и всестороннюю поддержку [1].

Сегодня молодежь всё больше желает изучать IT-технологии (программирование, веб-дизайн, анимацию). Это свидетельствует о том, что

третий Ренессанс Узбекистана – повышение качества обучения иностранным языкам в системе образования и «цифровое поколение», «поколение мультимедийных технологий».

Инновационный подход к началу третьего Возрождения в Узбекистане в социально-экономических сферах, играющих важную роль в жизни нашего общества, - это высокий уровень развития науки, просвещения, духовности, поиск эффективных способов удовлетворения потребностей человека, глубокий и высокий уровень интеллектуальной деятельности человека. Внедрение данного подхода требует новаторства в развитии социально-экономической жизни общества с помощью новейших технологий.

В эпоху третьего Ренессанса дистанционное образование и электронное обучение положили начало новому общемировому явлению – Smart education.

Концепция Smart education - это гибкость, подразумевающая присутствие огромного числа источников, многообразие мультимедиа, простую и быструю перестройку под уровень и необходимости будущих офицеров.

Smart education обязано обеспечивать управляемость для того, чтобы учебное заведение могло гарантировать гибкость учебного процесса, и интегрированность, т.е. непрерывно насыщаться внешними источниками.

Так например: в исследовании Н.В. Днепровской, Е.А. Янковской, И.В. Шевцовой дается достаточно широкое понятие SMART, которое позволяет закрепить его в методологическом аппарате образования. «SMART – это свойство системы или процесса, которое проявляется во взаимодействии с окружающей средой, и наделяет системы и/или процесс способностью к:

- незамедлительному реагированию на изменения во внешней среде;
- адаптации к трансформирующимся условиям;
- самостоятельному развитию и самоконтролю;
- эффективному достижению результата.

Главными целями новой модели образования выступает создание среды, обеспечивающей максимально высокий уровень конкурентоспособного образования за счет развития будущих офицеров знаний и навыков, на которые предъявляет спрос современное информационное общество, такими, как способность мыслить критически, оперативное и качественное решение проблем, сотрудничество, коммуникация.

Чтобы формировать эффективно функционирующую систему Smart-образования, необходимо обеспечить комплексное педагогическое

сопровождение процесса внедрения компьютерных технологий в образовательную среду военного вуза, а именно:

- а) обеспечение тесного взаимодействия между обучающимися и ППС в электронной образовательной среде;
- б) проектирование электронных образовательных ресурсов; в) организация СРС с применением компьютерных технологий;
- г) использование IT-технологий в качестве средства творческого развития личности будущих офицеров в системе;
- д) применение компьютерных технологий в процессе формирования профессиональных и информационных компетенций будущих офицеров;
- е) применение IT-технологий для развития профессиональных компетенций в системе повышения квалификации;
- ж) использованием IT-технологий для самореализации будущих офицеров в образовательном пространстве и т.п.

А.А. Алетдинова и А.А. Мельниченко провели анализ подходов к трактовке понятия смарт-образования, выделили следующие направления:

SMART как образовательная, интеллектуальная среда;

SMART как совокупность учебных заведений и профессорско-преподавательского состава (с которым сложно согласиться, скорее это следует рассматривать как некую инфраструктуру образования, в данном случае в вузе);

SMART как новый вид, новый подход к образованию, позволяющий достигать или более высоких результатов, или более эффективными способами;

SMART как развитие личности человека в контексте формирования новых смарт-компетентностей.

В соответствии с введением новой концепции меняется роль и преподавателя, и будущих офицеров. В соответствии с технологией Smart-образования будущие офицеры должны научиться самостоятельно находить требуемую им информацию в открытых образовательных ресурсах. Smart курс должен, в основном, состоять из внешних источников и развиваться самостоятельно.

Таким образом, преподаватель, в соответствии с технологией Smart-образования, разъясняет будущим офицерам основополагающую и принципиально важную информацию. В первую очередь, на этой информации отрабатывается технология преобразования информации в знания. Дальнейшее обучение будущих офицеров заключается в

самостоятельном усовершенствовании технологии преобразования информации в знания. Разумеется, самостоятельная работа будущих офицеров выполняется под руководством и контролем преподавателя.

Современный электронный учебный курс в SMART -образовании приобретает новые характеристики. Учебные курсы должны быть интегрированными, то есть включать в себя и мультимедийные фрагменты и внешние электронные ресурсы. SMART курс должен на 80% состоять из внешних источников, развиваться самостоятельно за счет подключений к различным каналам, позволять будущим офицерам создавать контент.

Можно отметить следующие особенности электронного учебного материала: может быть использован в любое время и в любом месте. Особенно эффективен вовремя нахождение на полигонах. Интегрирует весь контент прежде существовавших книг, справочников, словарей, включая видео(контент) и анимацию.

Сконцентрирован на будущих офицерах, разработан для продвижения различных особенностей взаимодействия в процессе обучения, что позволяет им работать с соответствием с их потребностями и интересами. Более эффективны для отстающих, чем традиционные учебные пособия.

Для формирования новой системы образования нужно создать следующие условия:

1. Обеспечить доступ всех будущих офицеров к электронному учебному материалу.
2. Организовать онлайн – уроки и аттестационные мероприятия онлайн.
3. Создать среду, позволяющую безопасно и бесплатно использовать образовательный (видео) контент.
4. Повышать профессионализм преподавателей, ведущих SMART образование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню молодежи.
2. Бастрон Д. Отчет о Международном форуме «Мир на пути к smart-обществу» МЭСИ, 09.11.2012г.// <https://es.slideshare.net/ssusere58270/smart-15095998> Наука и жизнь// «Как нам построить Smart-общество?», 10.10.2012 // .

3. Невоструев П. SMART учебники в SMART- образовании. Новая парадигма контента//Материалы международного конгресса «Россия: от информационного общества к обществу знаний». – М., 2014.
4. Завражин А.В. SMART как ключевое направление научно-технического процесса. М.: МЭСИ, 2015. 247 с.
5. Шубина И.В. Педагогическое проектирование модели будущего специалиста для SMART-общества // Мир образования - образование в мире. 2015. № 2 (58). С. 65-72. ISSN:2073-8536.
6. Данченко Л. А., Невоструев П.Ю. SMART-обучение: основные принципы организации учебного процесса. // Открытое образование. 2014. № 1 (102). С. 70-74. ISSN: 1818-4243eISSN: 2079-5939
7. Модель электронного (смарт) кампуса университета. – URL: http://e-campus.vvsu.ru/article/article/10134139/odel_elektronnogo_smart_kampusa.
8. Ломакина О.Е., Густомясова Т.И. Современная парадигма развития высшего образования: Smart-education. – URL: <http://www.tsutmb.ru/sovremennaya-paradigma-razvitiya-vyisshego-obrazovaniya-smart-education>.
9. Невоструев П. Ю. SMART учебники в SMART образовании. Новая парадигма контента. – URL: <http://www.slideshare.net/pnevostrujev/smart-congress>.
10. Федулина С.Б. Инновационные процессы в образовании, связанные с развитием информационных и коммуникационных технологий. – URL: <http://www.rusnauka.com>.